

LIMITE DO DESVIO NA VALIDAÇÃO DE MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS EM ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS

LIMIT OF DEVIATION IN THE VALIDATION OF FINITE ELEMENT MODELS IN BUILDING STRUCTURES

LÍMITE DE LA DESVIACIÓN EN LA VALIDACIÓN DE MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS EN ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS

DOI:

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-9837-6792>

Recebido:

Aceite para publicação:

Data da publicação:

Adão António Domingos

Mestre em Engenharia de Estruturas

Faculdade de Engenharia (FE) da Universidade Agostinho Neto (UAN) com Convênio do Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa

Avenida 21 de Janeiro, Luanda, Angola

epafrasi@gmail.com

RESUMO

Neste documento apresenta-se uma análise comparativa dos valores do desvio relativo em lajes fungiformes. Foram utilizados quatro pavimentos com dimensões em planta de 12X18 m², 16X24 m², 18X27 m² e 24X36 m² sendo os pilares afastados de 6 m, 8 m, 9 m e 12 m nas duas direcções, respectivamente. Foram em seguida analisadas com elementos finitos utilizando o programa analítico de cálculo automático SAP2000,v14. Apresentou-se a justificação do valor limite do desvio relativo na validação de modelos numéricos pelo método de elementos finitos. Os resultados obtidos mostraram que o valor do desvio relativo dos modelos numéricos foram praticamente nulos, portanto, menores do que o valor limite e procedimentos a partir dos quais durante a modelação tais extrapolam ou não aquele limite. Foi possível assim chegar à dois domínios para valores dos

desvios limites na validação de modelos de elementos finitos em estruturas de edifícios dependendo do procedimento dos autores.

Palavras-chave: Modelação Estrutural; Validação; Betão Armado e pré-esforçado; Edifícios; Laje Fungiforme.

ABSTRACT

This document presents a comparative analysis of the values of relative deflection in mushroom slabs. Four floors with plan dimensions of $12 \times 18 \text{ m}^2$, $16 \times 24 \text{ m}^2$, $18 \times 27 \text{ m}^2$, and $24 \times 36 \text{ m}^2$ were used, with the columns spaced at 6 m, 8 m, 9 m, and 12 m in both directions, respectively. They were then analyzed using finite elements with the automatic calculation analytical program SAP2000, v14. The justification for the limit value of relative deflection in the validation of numerical models by the finite element method was presented. The results obtained showed that the relative deflection value of the numerical models was practically zero, therefore, lower than the limit value and procedures from which, during modeling, they either exceed or do not exceed that limit. It was thus possible to reach two domains for values of the limit deviations in the validation of finite element models in building structures depending on the authors' procedure.

Key words: Structural Modeling; Validation; Reinforced and prestressed Concrete; Buildings; Mushroom Slab. Structural; Validation; Reinforced and prestressed Concrete; Buildings; Mushroom Slab.

RESUMEN

En este documento se presenta un análisis comparativo de los valores de la desviación relativa en losas fungiformes. Se utilizaron cuatro pavimentos con dimensiones en planta de $12 \times 18 \text{ m}^2$, $16 \times 24 \text{ m}^2$, $18 \times 27 \text{ m}^2$ y $24 \times 36 \text{ m}^2$, siendo los pilares separados por 6 m, 8 m, 9 m y 12 m en ambas direcciones, respectivamente. A continuación, se analizaron con elementos finitos utilizando el programa analítico de cálculo automático SAP2000, v14. Se presentó la justificación del valor límite de la desviación relativa en la validación de modelos numéricos mediante el método de elementos finitos. Los resultados obtenidos mostraron que el valor de la desviación relativa de los modelos numéricos fue prácticamente nulo, por lo tanto, menor que el valor límite y los procedimientos a partir de los cuales durante la modelación estos extrapolan o no dicho límite. De esta manera, fue posible llegar a dos dominios para los valores de las desviaciones límites en la validación de modelos de elementos finitos en estructuras de edificios dependiendo del procedimiento de los autores.

Palabras clave: Modelado Estructural; Validación; Hormigón Armado y pretensado; Edifícios; Losas Fungiformes. Estructural; Validación; Hormigón Armado y pretensado; Edifícios; Losas Fungiformes.

1. INTRODUÇÃO

Nas soluções estruturais com pavimentos em laje fungiforme a deformabilidade e o punçoamento, são dois dos factores que condicionam a pré-definição da sua espessura. Neste trabalho atingiu-se um conhecimento mais alargado sobre a modelação de estruturas de pisos estruturais em laje fungiforme com diferentes soluções tipo e/ou configurações em planta. Foram desenvolvidos e estudados os critérios para a definição de geometrias que conduzam a soluções mais eficientes

estrutural e economicamente. Pretende-se, por fim, avaliar e definir os limites da ordem de grandeza do desvio ou erro relativo entre os esforços de cálculo determinados manualmente e mediante o programa de cálculo automático Sap2000,v14 e compará-lo com o valor limite do desvio. Havendo a necessidade da justificação do valor limite do desvio para a validação de modelos numéricos, utilizado pela maioria dos autores em engenharia de estruturas, apresenta-se o problema conforme segue.

Questão de Estrudo

A questão que norteia este trabalho é: **[Porque o valor limite do desvio relativo para a validação de modelos numéricos tem sido em geral igual a 5%]?**

Objectivos

- **Objectivo Ggeral:** [Justificar o valor limite do desvio, tomado igual a 5% na validação de modelos de elementos finitos de estruturas de edifícios].

- **Objectivos Específicos**
 - Descrever os conceitos e critérios referentes a modelação, validação de modelos e sinopse sobre as lajes fungiformes;
 - Analizar os valores de desvios determinados por vários autores na validação modelos estruturais de edifícios ao longo do tempo;
 - Modelar estruturas de edifícios com lajes fungiformes;
 - Comparar os valores de desvios com o valor limite.

2 . MODELAÇÃO ESTRUTURAL E VALIDAÇÃO , LAJE FUNGIFORME

2.1 – Modelação Estrutural

Uma boa avaliação do comportamento da estrutura passa pela modelação dos elementos estruturais de elementos finitos. Neste trabalho a modelação foi feita recorrendo ao programa de cálculo automático denominado SAP2000, v14. É necessário entender na estrutura, as simplificações que podem ser feitas e em que sentidos afectarão o seu comportamento na sua modelação. No que o refinamento diz respeito, a escolha de uma malha de elementos finitos para o estudo de lajes planas, situada no plano XY pode ser constituída por elemento finito base triangular de 3 nós ou quadrangular de 4 nós, podendo este último ser serendipiano ou lagrangeano.

Figura 1-Campo de deslocamentos numa laje de Kirchoff

Fonte: Elaborado por Leitão et al. (2013), citado por Brandão (2023)

No programa SAP2000 versão 14, as propriedades das barras tais como vigas e pilares são definidas em “frame sections” e as propriedades das lajes em “shell sections”.

Importa referir que duas malhas com refinamentos diferentes apresentam resultados pouco divergentes para momentos positivos e deslocamentos, Não se pode dizer o mesmo em relação aos momentos negativos, cujos valores disparam astronomicamente para malhas mais densas, isto justifica um maior refinamento nas proximidades do pilar. (Hennrichs, 2003)

Segundo Víctor (2013), as zonas a meio vão não necessitam de um refinamento tão grande como a zona junto aos alinhamentos dos pilares, onde a variação de esforços é muito maior. Utilizou por isso no seu modelo uma malha de 0.4×0.4 m conferindo um refinamento maior nas zonas dos alinhamentos dos pilares na ordem de 0.4×0.1 m, de tal modo que nas proximidades dos pilares resultasse outra malha de 0.1×0.1 m.

No presente trabalho o refinamento da malha de elementos finitos junto aos pilares foi realizado conforme o procedimento adoptado por Víctor (2013).

Frazão (2015), da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, refere que nas lajes fungiformes, a dimensão do elemento finito é condicionada pela posição do eixo do pilar na laje, sendo imperioso fazer coincidir um nó da laje com o nó do elemento de barra resultando na ligação pilar/laje. A malha deverá ser preferencialmente constituída por elementos finitos quadrados com as mesmas dimensões incrementando a precisão do comportamento do modelo do pavimento.

Aquele autor refere ainda que em projecto, a dimensão inicial, nos programas de cálculo correntes, é igual a 10% do maior vão, tendo-se em conta, a partir daí, as considerações anteriores. Na maior parte dos casos, a divisão dos elementos é feita de acordo com o número de elementos em cada vão que compatibiliza a malha com todos os pilares da laje, o que resulta em elementos com dimensões aproximadas.

2.2 - Validação do Modelo Estrutural

A validação do modelo estrutural passa pela comparação dos desvios de cálculo e limite, que consistem nos erros relativos, logo, pertencendo à modelos numéricos é bom considerar a abordagem da teoria dos erros, conforme estudado na Análise numérica.

Segundo Demidovitch (1977), para um número exacto, A , substituído por um número aproximado, a , o erro pode ser absoluto, Δ , e relativo, δ , sem descartar o número de cifras decimais exactas, conforme as expressões (1) e (2).

$$|A - a| \leq \Delta \quad (1)$$

$$\frac{|A - a|}{A} \leq \delta \quad (2)$$

Em particular, se o número, a , tiver n cifras exactas em sentido estrito, o valor do erro relativo ficará limitado conforme a expressão (3).

$$\delta \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{10} \right)^n \quad (3)$$

Se o erro absoluto de um número aproximado, a , não excede a uma unidade de última ordem decimal (como ocorre, por exemplo com os números que surgem nas medições com precisão de até a unidade respectiva), diz-se que todas as cifras decimais deste número aproximado são exactas em sentido amplo. (Demidovitch (1977)).

A inequação (3), nos permite tomar uma conclusão importante, pois a expressão “uma unidade de última ordem decimal”, pode corresponder a $n=1$, conduzindo ao limite do erro relativo do número aproximado, a , dado pela expressão (4).

$$\delta_{lim} = 5\% \quad (4)$$

Assim, se o valor do erro relativo, δ , for inferior ou igual ao erro limite, δ_{lim} , diz-se que a solução aproximada converge com a solução exacta, no caso contrário diverge.

Segundo as indicações do grupo de Betão Armado e Pré-esforçado II, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, assim como se pode observar na dissertação de Mestrado em Engenharia Civil de Miranda (2013, p.23) a validação do modelo deve ser feita através da verificação do equilíbrio das cargas, dos modos de vibração e da repartição de massas caso seja considerada a combinação sísmica. Entre nós a consideração da combinação sísmica pode não ser relevante.

Miranda (2012) ao proceder a validação do modelo deve através da verificação do equilíbrio das cargas obteve o desvio igual a 0,3%.

Brandão (2013), considerou boa aproximação do modelo obtendo um valor do somatório das integrais de M22(+) e M22(-) extraídos do SAP2000, inferior a $pl^2/8$ em 0,6% para a laje fungiforme e em 2,1% para a vigada.

Frazão (2015), da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, refere que na maior parte dos casos a sua aplicação auxiliar resultou num acréscimo dos momentos flectores, em relação aos obtidos directamente no SAP2000. Considerou que nas zonas de momentos positivos o desvio em relação ao programa foi aceitável, na ordem dos 17% em toda a faixa. Na faixa dos pilares, tanto para a direcção X como na direcção Y, os valores obtidos pela aplicação de cálculo são muito próximos às “Section Cuts”.

Assim, a distribuição simplificada utilizada para os momentos positivos é uma boa aproximação para a envolvente de momento ao longo da faixa, em comparação com o que ocorre na zona dos pilares.

Pode afirmar-se assim, das análises dos investigadores supra-citados que na verdade o somatório das integrais dos momentos flectores, M(+) e M(-) extraídos do SAP2000, será em geral um pouco inferior a $ql^2/8$, variando desde 75% à 100% daquele valor de referência, o que representa um desvio de até 25% para se considerar que, com a modelação feita, se tem uma boa aproximação. Esta linha de pensamento pode ser reforçada pelo facto de que na verdade os valores dos momentos

flectores de dimensionamento serem incrementados pelos da torção, que não foram tidos em conta nesta avaliação.

2.3 Sinopse histórica sobre as lajes fungiformes

A literatura apresenta opiniões bastante divergentes sobre quem foi o inventor das lajes fungiformes. Os engenheiros e inventores George M. Hill, Orland W. Norcross, assim como os engenheiros e inventores americano e suíço Claude A. P. Turner e Robert Maillart, respectivamente são referenciados na literatura como sendo os Pioneiros na Concepção, Dimensionamento e Construção das lajes fungiformes.[1] e [2]

Segundo Gasparini (2002), o inventor deste sistema construtivo foi o engenheiro George M. Hill, que utilizou em vários edifícios lajes lisas (fungiformes) em Nova York, EUA, no período compreendido entre 1899 e 1901. Como consta na literatura, este reconhecimento não lhe foi atribuído oficialmente provavelmente por não ter sido o primeiro a publicar um estudo sobre as lajes fungiformes. Segundo Dooley et al., citados por Afonso (2010), a invenção das lajes fungiformes foi atribuída oficialmente a Claude A. P. Turner, engenheiro e inventor americano nos EUA, por ter sido o primeiro a publicar na revista de especialidade “Engineering News” em 12 de Outubro de 1905 o seu projecto de “lajes cogumelo”, que consistia em lajes lisas armadas em quatro direcções com malhas de aço Ø10 com capiteis na ligação laje-pilar. Verificaram-se algumas divergências geradas pelo modo inovador, como Turner apresentou o seu estudo, no qual manteve os detalhes completos do seu método de cálculo em segredo, talvez para manter a vantagem competitiva.[2]

3. CASOS DE ESTUDO

3.1 Enquadramento e apresentação do projecto

O volume da construção de edifícios em pavimentos fungiformes sem ou com inclusão do pré-esforço, tem vindo a ganhar espaço de forma crescente no país, o que constitui um desafio para o meio técnico nacional. Neste contexto, procurou-se analisar quatro casos de estudo de edifícios habitacionais fictícios sem rigor na distribuição dos acessos verticais e se supõe que serão construídos no Prenda, Distrito da Maianga, em Luanda.

O primeiro caso de estudo é constituído por um terraço acessível para festas. As dimensões em planta são de 18 m por 12 m, sendo os pilares afastados entre si de 6 metros, nas duas direcções. Neste caso de estudo, não será necessária a inclusão do pré-esforço.

O segundo caso de estudo, também sem a inclusão do pré-esforço, é igualmente constituído por um terraço acessível. As dimensões em planta são de 24 m por 16 m, sendo os pilares nas duas direcções afastados entre si de 8 metros com terraço acessível para festas.

O terceiro caso de estudo, já com a inclusão do pré-esforço, também é constituído por um terraço acessível. As dimensões em planta são de 27 m por 18 m, sendo os pilares nas duas direcções afastados entre si de 9 metros com terraço acessível para festas.

O quarto caso de estudo, também com a inclusão do pré-esforço, está igualmente constituído por um terraço acessível para festas. As dimensões em planta são de 36 m por 24 m, sendo os pilares nas duas direcções afastados entre si de 12 metros. Nas figuras 1 e 2 apresentam-se as plantas dos casos de estudo 1 e 4.

Figura 2, Planta do edifício como estrutura base para o caso de estudo 1 (CE-1).

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. (2017)

Figura 3. Planta do edifício como estrutura base para o caso de estudo 4 (CE-4).

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. (2017)

3.2 Modelação do edifício da estrutura base

Para obtenção de uma melhor avaliação do seu comportamento foi necessário modelar a estrutura com elementos finitos recorrendo a um programa de cálculo automático, sendo que no presente caso se optou pelo programa SAP2000, v14.2.0 Advanced. Os edifícios foram modelados utilizando pavimentos em lajes fungiformes com ou sem inclusão de pré-esforço, de acordo com a norma europeia NP EN1992-1, EC2 e o Model Code 2010, MC10. Os materiais utilizados foram armadura ordinária de classe A400NR, O aço de pré-esforço utilizado é o Y1800 S7 15.3 de acordo com a pré-norma EN 10138-3 e o betão C25/30 (BRN-Betão de resistência normal)

Na definição de um modelo estrutural é fundamental compreender a estrutura, as simplificações que podem ser feitas e em que sentidos afectarão o seu comportamento, por isso modelou-se o pórtico tri-dimensional com 1 (um) piso, pois pretende-se também, aprofundar os conhecimentos referentes a modelação de elementos finitos. No presente caso, adoptaram-se as seguintes simplificações:

1. A grelha auxiliar tri-dimensional foi criada com base nos alinhamentos de estruturas. Considerou-se que, no cômputo geral, foi feita uma boa aproximação da geometria da estrutura;
2. Não foram consideradas aberturas na laje dado que não afectariam significativamente os resultados que se discutem no presente trabalho académico;
3. Embora a secção dos elementos verticais e horizontais não seja muito relevante para o estudo, estes foram pré-dimensionados e inseridos com as dimensões correctas;
4. Na modelação, adoptou-se uma rigidez de torção nula para as vigas, como é usual;
5. As lajes foram modeladas com uma malha de 40X40 cm com alinhamentos passando pelos centros de gravidade dos pilares, para garantir a ligação laje-pilar e a fiabilidade dos valores de pico das tensões ali. Maior refinamento foi feito nos alinhamentos dos pilares com malha de 10X40 cm em ambas as direcções, resultando consequentemente em refinamento mais denso de 10X10 cm em torno dos pilares, visto que ali surgem os picos de tensões, conforme figura 4.

Figura 4. Momentos flectores, m11 [km], do piso no SAP200,v14 para a combinação fundamental

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. (2017)

3.3 Validação do Modelo

Os elementos finitos de laje são susceptíveis de elevados valores de momentos torsores, que não poucas vezes superam os dos momentos flectores por nó conforme constatado nas malhas utilizadas no presente trabalho, isto torna imperiosa a consideração da torsão combinada com a flexão no dimensionamento utilizando o método dos elementos finitos quando não se anula a torção durante a modelação do edifício no programa e este é o caso nesta comunicação.

Para a validação de cada modelo, procedeu-se à verificação dos seguintes pontos:

- Equilíbrio das cargas verticais;
- Utilização de “Section Cuts” do SAP2000.

Na utilização de “Section Cuts” do SAP2000 em zonas pré-definidas do terraço, correspondente à integração dos momentos flectores para estados limites últimos ao longo de uma linha, que resulta no Momento Global dessa mesma linha que se compara com o valor de Momento Global que se obtém por uma aplicação auxiliar, lembrando que o SAP2000 considera encastramento parcial nas vigas de bordadura como no caso dos eixos A, D, 1 e 3. Os valores resultantes calculados pelo SAP2000,v14 foram iguais a 445,31 kNm e 512,55 kNm sem e com o incremento dos momentos torsores, respectivamente. O valor de referência $ql^2/8$ é igual 522.67 kNm, isto significa que os valores dos desvios para cada situação resultaram iguais a 14,8% (divergente) e 1.94%, (convergente com a solução exacta, praticamente nula), quando comparados com o valor limite igual a 5%.

Apresenta-se em seguida os valores dos desvios avaliados por Miranda, Brandão, Frazão e Domingos desde 2013 à 2017 na figura 5.

Figura 5. Valores dos desvios na validação de modelos numéricos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. (2026)

Na figura 5, M+T, representa o incremento dos valores de momentos torsores aos valores de momentos flectores por nó, M, representa os valores de momentos flectores nodais, LV, significa laje vigada e LF, laje fungiforme. Aponta ainda para o facto de que a desconsideração do incremento dos momentos torsores aos flectores por Domingos (2017) e Frazão (2015) depois de proceder a modelação sem anular a torção no programa resulta na extrapolação do valor limite do desvio.

4. CONCLUSÕES

Com este artigo ficou justificado que na validação de modelos numéricos em engenharia de estruturas, pelo método dos elementos finitos (MEF), os autores têm em geral utilizado o valor limite do desvio igual a 5%, aplicação da expressão (3) admitindo n igual a unidade.

Utilizando a “Section Cuts” do SAP2000, ao modelar o edifício sem anulação da torção, durante a validação do modelo o desvio passou de 14,8% para 1,94%, saindo do intervalo]5;15]% para [0;5]%, sem e com o incremento dos valores dos momentos torsores aos valores dos momentos flectores, respectivamente.

Foi confirmado que na validação do modelo numéricos de elementos finitos, se a torsão não foi anulada durante a modelação do edifício no programa de cálculo automático SAP2000,v14, é bom considerar o incremento dos momentos torsores aos valores de momentos flectores nodais durante a integração linear, para a obtenção de uma boa aproximação à solução exacta.

REFERÊNCIAS

- [1] Afonso, C. (2010). “Lajes fungiformes. Contribuição para a Compreensão do seu Comportamento”. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para obtenção do grau de Doutor em Engenharia Civil. Porto, Portugal.
- [2] Brandão, N. (2013). “Análise Competitiva da Solução em Laje Fungiforme e Vigada” Dissertação de Mestrado apresentada no Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil. Lisboa, Portugal.
- [3] Demidovitch, B. P (1977) “Problemas e Exercícios de Análise Matemática, Moscovo: Editora MIR, 1977”.
- [4] Domingos, A (2017). “Dimensionamento de Lajes fungiformes de Edifícios com ou sem inclusão de Pré-esforço” Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Engenharia, da Universidade Agostinho Neto, Angola em o convênio do Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal.
- [5] Federation International du Béton. Model Code 2010, First Complete Draft, fib Bulletins Nº 55 and 56, 2010.
- [6] Frazão. J. (2015). “Metodologias de Análise de Lajes Fungiformes Aplicação ao Projecto de Edifícios Correntes”. Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Engenharia, da Universidade do Porto para obtenção do grau de Mestre em Estruturas.
- [7] Henrichs, C. (2003). “Estudos sobre a Modelagem de lajes planas de Concreto Armado”. Dissertação apresentada na Universidade Federal de Santa Catarina para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil. Brasil.
- [8] Hélder. E. (2013) “Punçoamento de lajes fungiformes de betão auto-compactável reforçadas com fibras de aço”. Dissertação de Mestrado, apresentada na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil, Portugal.
- [9] NP EN 1992-1-1. (2010). Eurocódigo 2.: “Projecto de estruturas de betão – Parte 1-1: Regras gerais e regras para edifícios”.
- [10] Victor. S. (2013). “Dimensionamento de lajes fungiformes com irregularidades limitadas em planta”. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil.